

ЧЕРВЕЦ КОМСТОКА - ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ ФИТОФАГ

Рахимова Азиза Абдухалимджановна¹

д.ф.с/х (PhD)

Алижонов Азамат²

магистрант

¹⁻²Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523945>

Червец Комстока - *Pseudococcus comstocki* Kuw является одним из представителей семейства мучнистых червецов – *Pseudococcidae*.

Pseudococcus comstocki считается широким полифагом предпочитающий питаться плодовыми, овощными и декоративными культурами.

Насекомое широко распространено во всех континентах земного шара. Встречается в Японии, Китае, Тайване, Индии, Шри-Ланке, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Вест-Индии, Бразилии, Аргентине, Парагвае, Кении, Египте, Израиле, на Канарских островах и в Великобритании. В СНГ впервые было обнаружено в 1939 г. на территории Узбекистана (в окр. г.Ташкента), куда проник из Японии вместе с завезёнными саженцами крупнолистной шелковицы

Червец Комстока способен повреждать более 300 различных видов растений, но чаще всего селится на плодовых деревьях (шелковица, инжир, косточковые и семечковые культуры), а также на картофеле, моркови, винограде, хмеле и других растениях.

Колонии червеца Комстока вызывают усыхание и отмирание побегов и точек роста, пожелтение и опадение листвы и плодов. С наступлением весны, после выхода имаго на поверхность червецы массово расселяются на листьях и побегах, питаются их соком, в результате чего рост и развитие культур замедляется. При этом поверхность растений покрывается особыми липкими выделениями, которые привлекают различные виды грибковых инфекций.

Поврежденные червецами молодые растения постепенно вянут и усыхают, а корнеплоды и клубни мельчают и теряют товарный вид. При сильном заражении кормового растения колониями червеца наблюдается одревенение, уменьшение веса плодов, ухудшение их вкусовых качеств. На коре плодовых деревьев могут образовываться болезненные наросты, листья желтеют и опадают раньше срока, продуктивность растений резко падает. В отдельных случаях, при массовом заражении вредителем, культуры могут даже погибнуть.

Пути распространения червеца Комстока является посадочный материал, горшечные культуры, рассада, срезанные части растений, а также. Распространение червецов происходит садовым и огородным инструментом, плодами, растительными остатками и водой.

В Приморском крае развивается 2 поколения, в Средней Азии - 3, в Китае - 4, в Израиле - 6.

Зимует вредитель, находясь в стадии яйца, но отдельных встречаются зимующие личинки и имаго самок.

Выход взрослых насекомых на поверхность происходит с первым наступлением весеннего тепла.

Самки червеца бескрылые, покрытые белым восковым налетом. и достигает от 2,5 до 5,5 миллиметров в длину. Она на поверхности тела она имеет белый или светло-розовый мучнистый налет, внешне напоминающий спрессованные комья ваты.

Самцы мелкие, около 1 мм длиной, красновато-коричневые, имеет одну пару крыльев. Как и самцы щитовок, они не питаются и погибают вскоре после оплодотворения самок.

В течение жизненного цикла женская особь способна откладывать от 100 до 600 яйца в трещинах, под корой деревьев, в почве, где они зимуют. Яйца червеца очень мелкие (до 0,2 миллиметров в длину) и имеют светло-желтую окраску. Зимуют они в восковых яйцевых мешках- овисаках, которые защищают яйца от неблагоприятных погодных условий.

Личинки появляется уже в апреле, и сразу приступают к уничтожению молодых листьев, побегов, а позже овощей и клубней, тем самым вызывая ослабление растений.

Первая генерация вредителей развивается в течение 40–65 дней.

Способы борьбы

Своевременное удаление засохших частей растения: сухие ветки, листья и бутоны очень привлекательны для мучнистого червеца. Удаляйте их вовремя, не оставляйте насекомым шанс найти удобное укрытие.

Против червецов действенны лишь те препараты, которые имеют системное действие: яд попадает в сок растения, а затем убивает насекомое, питающееся этим соком. Рекомендуется препараты: Энтомин, 80% .к.э., Куррон 800 ЕС, к.э. норма расхода 10,0-15,0 л/га. Повторяют обработку 2 раза в период вегетации растений.

Для борьбы с червецом Комстока - вредителем многих плодовых и овощных культур - завезены и акклиматизированы специализированные

паразит псевдафикус (*Preudaphy-cus malinus* Gah. В среднем за время развития одного поколения червеца Комстока развивается 2 поколения псевдафикуса. Благодаря этому заселение псевдафикусом растений, зараженных червецом, позволяет резко снизить численность вредителя в течение одного сезона.

Chrysoperla carnea может быть введена в системы интегрированной защиты растений. Личинки обыкновенной златоглазки питаются не только червецами, а и разными видами тлѐй, растительными клещами и яйцами различных молей. 1000 штук личинок рассчитано на 10 м² рассады и зеленых культур или один кустарник, а 2000–4000 тысячи способны защитить взрослое дерево.

Использованная литература:

1. Арслонов М.Т., Сагдуллаев А.У., Халилов Қ. Қишлоқ хўжалик экинларини биологик ҳимоя қилиш. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриѐти. –Тошкент 2010. –Б. -68
2. Сонина А.К. – Червецы и меры борьбы с ними. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1964, 26 с
3. Сулайманов Б.А. Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш воситалари. - Тошкент 2018. –Б. 283-298
4. Сулайманов Б.А., Кимсанбоев Х.Х., Р.А.Жумаев ва бошқалар Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш. - Тошкент 2014. –Б. 179-183.
5. Ермолаева И. Л., Корнилов В.И., Чистякова Е.И. Е 74. Защита растений от вредителей. – Республика Башкортостан, г Уфа, 2017 г. – 148 с.: - ил.
6. Ходжаев Ш.Т, Холмуродов Э.А. энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари. -Тошкент 2014. – Б. 482-489.
7. <https://agrostory.com/ua/>
8. <http://wikibotanika.ru/uhod/vrediteli/muchnistyiy-ervets.html>
Энциклопедия растений © Wikibotanika.ru

